

МАКТАБЛАРДА ИНФОРМАТИКА ФАНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Хушмаҳаммадиева Махфират

Тошкент шаҳар Олмазор тумани,

133- ИДУМ нинг информатика фани ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада мактабларда информатика фанини ривожлантириш орқали, мактабларда информатика фанини ўқитишни давр талаблари даражасида амалга ошириш имконини берадиган объектив шарт-шароитларнинг яратилиши ҳақида сўз юритилади.

Таянч иборалар: педагогика, технология, информатика, информатика фани, педагогик технологиялар, давлат таълим стандартлари.

Республикамизда, ёш авлоднинг ўз фаолиятини режалаштириши, қўйилган масалани ечишга зарур бўлган ахборот топа олиши, ўрганилаётган объект ёки жараёни информатсион моделини қура олиши ва янги технологиялардан унумли фойдалана олиши каби малакаларга эга бўлиши учун зарур шароитлар яратиб берилмоқда. Замонавий компютерларни бошқара олиш малакасига эга бўлиш ҳар бир ёш авлодга зарурдир. Шунинг учун, ўрта мактаб Информатика фанининг биринчи ва муҳим вазифаларидан бири ўқувчиларда аниқ бир фикрлаш усулини шакллантиришдир. Ўқитиш шакли ва усули ёш ўқувчиларнинг фикрлашини ва ижодий қобилиятини ривожлантиришга йўналтирилган бўлиши лозим. Масаланинг қийин томони шундаки, бир томондан ўқувчининг фикрлашини ва ижодий қобилиятини ривожлантириш бўлса, иккинчи томондан уларга замонавий компютерлар олами ҳақидаги билимларни қизиқарли ва уйғун кўринишда беришдир. Информатика фанининг ёшлик даражасидаги долзарблик жиҳатлари қуйидагиларда аксланади:

- Ўқувчиларда ахборотларни қайта ишлаш жараёнида фикрлаш тартиботларини, жумладан, мантиқий ва абстракт фикрлашни шакллантириш.

- Компютердан ўқув воситаси сифатида фойдаланишни таъминлаш мақсадида, унинг ёрдамида ахборот устида амалий ишлар олиб бориш, замонавий дастурий таъминот билан танишиш.

- Компютердан фойдаланиш кўникмасини шакиллантириш ўқувчиларда уни ўрганилаётган жараёнда ҳисоблаш, тасвирлаш, таҳрирлаш ишларини бажаришда восита сифатида қўллаш тажрибасига эга бўладилар.

- Ёшларда ҳисоблаш техникасига нисбатан унинг самарали восита сифатидаги ижобий муносабатларни шакллантиради.

- Ёшларда турли ўқув курсларида олаётган ахборот ва маълумотларни комплекс равишда ўрганиш ҳамда уларнинг узвийлигини таъминлаш кўникмасини шакиллантиради.

Жамият ҳаётининг барча соҳалари компьютер технологиясидан самарали фойдаланишнинг илмий ва муҳандислик муаммоларини яратиш ва тадбиқ этиш ва таъминлашни ҳал этиш. Информатика ўз ўзича мавжуд бўлмай, балки бошқа соҳалардаги муаммоларини ҳал этиш учун янги ахборий техника ва технологияларини яратишга қаратилган комплекс илмий –техник соҳадир. У бошқа соҳалар ҳатто жараёнлар ва ходисалар ноформаллашуви туфайли миқдорий услубларни қўллаш мункин эмас деб ҳисобланадиган соҳаларга ҳам тадқиқот услуб ва воситаларини тақдим этади.

Информатикада компьютер техникаси шарофати туфайли амалий рўёбга чиқиш мумкин бўлган математик моделлаш услубларининг халқ қилинишини алоҳида ажратиб кўрсатиш лозим. Ахборот технологиялари ривожланишнинг замонавий жаҳон даражаси шундаки, республикада ахборот маконининг инфратузилмалари ва миллий ахборот – ҳисоблаш тармоғи интеграциясига мос келувчи миллий тизими яратиш иқсодиёт, бошқариш, фан ва таълим самарадорлигининг муҳим омили бўлмоқда. Ахборот жамиятни ривожлантирувчи ва унинг тараққиётига асос бўлувчи муҳим восита ҳисобланади. Шу каби ахборот инсоният тарихида энг муҳим иқсодий кўрсаткичлардан бири бўлса, жамиятни компьютерлаштириш эса иқсодиётни таркибий жихатдан қайта кўришда асосий ҳаракатлантирувчи кучдир. Жамиятни ахборотлаштириш, янги ахборот технологиялари билан таъминлаш инсонларнинг турли-туман маълумотларга бўлган эҳтиёжини қондиришда муҳим ўрин тутади. Инсон ахборот олами ичра яшаркан, воқия ходисалар жараёнларнинг бир –бирига алоқадорлигини, ўзаро муносабатлари ва моҳиятни ташкил этиш,ўз ҳаётдан келиб

чиқаётган мураккаб саволларга илмий жавоб топиш мақсадида кўпдан- кўп дадил ва рақамларга мурожат қилади.

Жамиятда одамлар ўртасидаги алоқа фактори бўлимлар ўртасидаги «кўприк» - бу ахборотдир. Демак, билимни «ўзи учун» ахборотга айлантириш механизми ахборотли мухитини вужудга келтиришда алоҳида ўрин эгаллайди. Қадимда ахборотли мухит жуда қашшоқ бўлиб, у тор доирадаги энг керак ва чекли маълумотлар мажмуасидан иборат эди, бу хол одамлар орасидаги боғлиқ доирасини минг йиллаб чегаралаб келади ва одамнинг жамият ахборотли мухитидаги хиссани камайтириб юборади. Бугунги кунда ижтимоий турли кўринишдаги ахборотлар мажмуаси кенг ва ривожланган бўлиб, унинг жамиятда тутган ўрни беҳисобдир. Охирги давирда ахборотли мухитда катта ўзгаришлар бўлиб бормоқда. Ана шу ўзгаришлар қоғозсиз технология заруриятини келтириб чиқаради. Бу эса ўз навбатида ЭХМ нинг янада кенг ривожланишига сабаб бўлади. Ахборотли мухитнинг келажакда инсон ҳаётида ўрни ва ахамияти, бугунги ҳолатдан анча юқори бўлиши учун бажарилиши лозим бўлган вазифалар қўлламини келтириш талаб этилади. Ана шу вазифалар мажмуини информатизация (ахборотлаштириш деб) аташга келишиб олинган.

Бунинг маъноси ижтимоий фойятини замонавий ЭХМ ва ахборотли тизими асосида қайта кўриш, ривожлантириш ва самарадорлигини оширишдан иборат. Агар компьютерлаштириш техник муаммоларини ўз ичига олса, ахборотлаштириш коомплекс жараён бўлиб, у жамият ҳаётининг барча жабҳаларини қамраб олади ва компьютерлар унинг техник асосинигина ташкил этади, холос. Республикамизда ахборотлаштириш кенг йўлга қўйилиши билан ундаги ҳар бир фуқорога керакли пайтда, керакли миқдорда, керакли сифатда олиш имкониятлари очилмоқда. Республикамиздаги вилоятлар, шаҳарлар, туманларга қарашли корхоналар, ташкилотлар ва муассасалар замонавий компьютер техникалари билан жиҳозланиб, улар махсус қурилмалар (телефорин тармоғи, модем ва бошқалар) ёрдамида ахборотларни узатиш ва қабул қилиш имкониятига эга бўлмоқда. Инсоннинг иқсодий, экологик, сиёсий ва бошқа соҳаларда фикирлаш доирасининг кенгайиши

ахборотли мухитнинг сифат ва миқдор жиҳатдан ўзгари, янги хусиятга эга бўлган ахборотли мухитнинг келиб чиқишига сабаб бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномаси. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidentishavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>.
2. Шаронин Ю.В. Цифровые технологии в высшем и профессиональном образовании: от лично ориентированной Smart-дидактики к блокчейну в целевой подготовке специалистов // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – №
3. Abdullayev M., Saidahror, G., & Аюров, R. (2020). Рақамли иқтисодиёт - кадрлар тайёрлашнинг долзарб йўналишлари. Архив научных исследований, 1(23). извлечено от <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2702>. URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=28507> (дата обращения: 25.06.2020).
4. Norboeva N Erkinovna, Khashimova D Pakhritdinovna. The role of the digital economy in the development of information and communication technologies // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 10 (3), 25-31.

**“TASVIRIY SAN'AT” FANI BO'YICHA O'QUVCHILAR
O'ZLASHTIRISHI LOZIM BO'LGAN BILIM, MALAKA VA KO'NIKMALARGA
TALABLAR**

**Abdumuminova Gulnoza Xayrullaevna,
Toshkent shahar Yashnaobod tumani 69-maktab “Tasviriy san'at” fani
o'qituvchisi**

Annotatsiya. Maqolada umumta'lim maktablarida “Tasviriy san'at” fani bo'yicha o'quvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalarga talablar keltirilgan.

Kalit so'zlar. “Tasviriy san'at” fani, san'atshunoslik asoslari, naturaga qarab tasvirlash, kompozitsion faoliyat.

Hozirda har bir fan bo'yicha, shu qatori badiiy-estetik turkumdagi fanlardan davlat ta'lim standartlarining yaratilishi, uni hukumat tomonidan tasdiqlanishi katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan voqyedir. Mazkur standartlar O'zbekiston tarixida birinchi bor yaratilgan bo'lib, u respublikamiz maktablarida ta'limni yuqori ilmiy-metodik asosda tashkil etish hamda uni jahon standartlari darajasiga olib chiqishga sharoit yaratadi[1,2].

Davlat standartiga ko'ra tasviriy san'at ta'limi boshlang'ich sinflarda quyidagi to'rt yo'nalishda bayon etilgan:

1. Borliqni idrok etish.
2. San'atni idrok etish.
3. Naturaga qarab tasvirlash.
4. Kompozitsion faoliyat.

Beshinchi-yettinchi sinflarda esa u quyidaga uch yo'nalishda o'z aksini topgan:

1. San'atshunoslik asoslari.
2. Naturaga qarab tasvirlash.
3. Kompozitsion faoliyat.

Mazkur yo'nalishlar bo'yicha tasviriy san'at o'quv predmetini o'qitishda har bir o'qituvchi asosiy e'tiborni nimalarga qaratilishini bilib olishi kerak bo'ladi. Tasviriy san'atni o'qitishda o'qituvchining e'tibor berishi lozim bo'lgan asosiy jihatlar quyidagilardan iborat:

1. O'quvchilarni borliqdagi (tevarak-atrofdagi) va san'at asarlaridagi nafosatni ko'rishga, idrok etishga va undan zavqlanishga hamda qadrlashga o'rgatish.
2. Bolalarni ijodiy, abstrakt, mantiqiy fikrlashga, ayniqsa ijodiy qobiliyatlari va fantaziyalarini o'stirishga yo'naltirish.
3. Tasviriy, amaliy, me'morchilik san'atlari yuzasidan nazariy, biroq umumiy, elementlar bilimlar berish.
4. O'quvchilarda kuzatuvchanlik, ko'z xotirasi, chamalash, fazoviy tasavvur kabi shaxs uchun muhim bo'lgan sifatlarni o'stirish.
5. Rasm va naqsh, haykal ishlash yuzasidan tasviriy malakalarni o'stirish.
6. Estetik his-hayajonni tarbiyalash va rivojlantirish.
7. San'atga qiziqishni o'stirish va muhabbatni tarbiyalash.

Bu vazifalar maktabda tasviriy sanat darsini olib boruvchi har bir o'qituvchini mutaxassis bo'lishligini talab etada. Chunki, standart mazmuni mutaxassis o'qituvchilar uchun mo'ljallab tuzilgan.

Tasviriy san'at ta'limi davlat standarti san'atning uch turi tasviriy, amaliy va me'morchilik san'atlari mazmunini aks ettirgan bo'lib, u avvalo milliy o'zbek san'atini, uning badiiy an'alarini, ayrim mashhur o'zbek tasviriy, amaliy me'morchilik san'atlari ustalarining xayoti va ijodini, O'zbekistonda sanatning bu turlari rivoj topgan markazlarni, O'zbekistondagi yirik sanat muzeylarini bilish tasviriy san'at o'quv predmetini vazifalaridan

biri ekanligini qayd qiladi. Bundan maqsad milliy san'at vositasida o'quvchilarga badiiy ta'lim berish bilan bir qatorda ularda shaxsni estetik, axloqiy va mehnat tarbiyasini amalga oshirishdan iboratdir. Milliy o'zbek san'atini chet el va jahonning hozirgi zamon ilg'or san'atiga qaraganda kengroq va chuqurroq o'rgatishdan maqsad har bir o'zbek o'quvchisi o'z halqining tarixini, adabiyotini bilishi shart ekanligi kabi, uning san'atini ham nisbatan kengroq bilishiga erishishdir. Milliy san'at ta'lim mazmunida poydevor bo'lishi lozim.

Ularni o'rganmasdan turib, yoshlarimiz badiiy madaniyatli shaxs bo'la olmaydi. Aks holda milliy qobiqqa o'ralashib qolish oqibatida ular jahon standartlari darajasiga chiqa olmaydilar. Ayniqsa yoshlarimiz qadimgi Misr, Yunoniston, Hindiston me'morchiligi, Afg'oniston, Iroq, Turkiya miniatyura rang tasvir asarlari, yevropada Uygonish davri tasviriy san'ati, rivojlangan G'arb mamlakatlarining hozirgi zamon tasviriy va me'morchilik san'ati namunalarini o'rganmasdan va bilmasdan turib mada-niylashgan shaxs bo'lish mumkin emas.

Davlat ta'lim standartlari talablarini faqat o'quv rejalarida ajratilgan vaqq hajmida muvaffaqiyatli bajarib bo'lmaydi.

Chunki, yuqorida qayd qilinganidek, ta'lim mazmuniga doir o'quv-metodik majmualar, moddiy texnikaviy asos, yuqori malakali o'qituvchilarning yetishmasligi, mavjud muammoni birmuncha murakkablashtiradi. Bu esa o'quvchilarning darsdan va maktabdan tashqari mustaqil ishlarini tashkil etishni samarali shakllari va yo'llarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishni taqozo etadi. Mazkur muammo bevosita o'quvchilarning mustaqil ishlari uchun tegishli adabiyotlar, xrestomatik materiallar, moddiy-texnikaviy materiallar, o'quv va metodik yo'l-yo'riqlarni ishlab chiqish bilan bog'langan. Hattoki, bu masalada ota-onalarning vazifalari, ish mazmuni haqida o'ylab ko'rish, ularga ma'lum yo'l-yo'riq va tavsiyalar berish foydadan holi emas. Masalaga ana shunday yondashuv ta'lim standartlarida ko'rsatilgan bilim va malakalarning minimum darajasini o'quvchilar tomonidan o'zlashtirishgagina ta'sir ko'rsatibgina qolmay, balki uni maksimumga ko'garish imkonini ham beradi.

Ma'lumki, bolalarning ta'lim standartlari asosida olgan bilim va malakalarini qanday o'zlashtirganlik darajasini ham tekshirib boriladi. Bu esa standartni sinflar bo'yicha ishlab chiqish lozimligini taqozo etadi.

U tasviriy, amaliy, me'morchilik san'atlari bo'yicha atama va iboralar, tushuncha va ma'lumotlar, o'zlashtirilishi lozim bo'lgan malakalarni o'z ichiga oladi. Bu materiallarni bolalar tomonidan o'zlashtirilishini nazorat qilishda esa ularning bilimlarini tekshirishga doir test materiallarini, bolalar tomonidan bajarilgan tasviriy ishlarni baholash mezonlari va boshqa materiallar tayyorlash alohida ahamiyat kasb etadi. Ular o'z o'rnida o'quvchilarning bilim va malakalarini tez va oson baholash imkonini beradi.

Davlat ta'lim standartida tasviriy san'at ta'limi mazmuniga bo'lgan majburiy minimum talablar bayon etilgan. O'qituvchi uni bajarishi shart.

Lekin o'qituvchi shu bilan chegaralanib qolmasdan uni chuqurlartirishga harakat qilishi lozim. Biroq ta'lim mazmunini yuqori darajaga olib chiqaman deb bolalarga keragidan ortiq talablar ko'yish, ularni qiynash ham mumkin emas. Shuni ham yoddan chiqarmaslik lozimki, maktablarimiz nomi umumiy o'rta ta'lim maktabi deb ataladi. Demak maktablarimizda umumiy, elementlar bilim va malakalar berilishi lozim.

Tasviriy san'at darslarida ishlatiladigan ish qurollari va materiallarni - albom, qalam, mo'yqalam, stek, bo'yoq, politra, guash, akvarellardan iborat.

O'quvchilar:

oddiy qalam, mo'yqalam, stek, qaychi bilan ishlay olish; to'g'ri, og'ma va egri chiziqlar chizish;

oddiy narsalarning shaklini qalam, mo'yqalam steklar bilan tasvirlay olish;

ma'lum o'lchovdagi chiziqni bir nechta teng bo'laklarga bo'lish;

akvarel va guash bo'yoqlaridan to'g'ri foydalana bilish, bo'yoqni eritish, aralashtirish;

asosiy ranglarni aralashtirish orqali hosila ranglarni olish;

eng sodda naqshlar chiza olish; rasm, suvrat va illyustratsiyalarda ifodalangan tabiat hodisalari (yil fasllari, ob-havo), qush, hayvon va odamlarning xarakterli va harakatli holatda tasvirlay olish;

manzara va turmush janridagi suvratlar haqida elementar fikr yuritish (menga yokdi, hammasidan ham yokdi, yoqmadi kabilar);

loy va plastilin, tabiiy, badiiy va tashlandiq materiallar bilan ishlay olish;

belgilangan qog'oz yuzasini tekis bo'yash; tabiat manzaralaridagi go'zallikni idrok etish va undan zavqlanish;

haykal ishlaganda ulardagi obraz va narsalarni o'zaro bog'liq holda tasvirlash; loydan ishlangan o'yinchoqlarni guash bo'yog'i bilan bo'yay olish;

rasm ishlaganda qog'oz o'lchovi va formatini to'g'ri olish; tevarak-atrofdagi tabiat manzaralari va mehnat jarayonlaridagi go'zalliklarni ko'ra olish va ulardan zavqlanish;

tavsiya etilgan ertak va hikoyalar mazmuni asosida rasm va haykal ishlash;

narsalarni rasmini chizmasdan turib ularni shaklini mo'yqalam bilan tegizib olish yo'li bilan hosil qilish;

ijodiy tarzda yo'lsimon, kvadrat, to'rtburchak, doira shaklida naqshlar ishlay olish;

naqshlar ishlashda geometrik va o'simliksimon unsurlardan bimalol foydalana olish; narsa va hodisalarning fazoviy holatini rasmda tasvirlay olish;

bola o'zi yasagan haykalga bezak unsurlarini stek yoki qo'l bilan hosil qila olish;

mavzu asosida rasm ishlaganda ulardagi asosiy va qiziqarli unsurlarni kompozitsiyada joy, o'lchov va rang jihatdan ajratib tasvirlash ko'nikmariga ega bo'lishlari lozim.

Tasviriy san'at yuzasidan:

-rassomlarning asosiy ish qurollari va ishlatadigan materiallarini-molbert, etyudnik, xolost, mo'yqalam, mastexin, bo'yoqlar, (yog'li, akvarel, guash, v.b.) pastel, sous, ugol, sangina v.b.;

-haykaltaroshlarning asosiy ish qurollari va ishlatadigan materiallarini-dastgox, bolg'a, stek, loy, tosh, yog'och, v.b.;

-grafikachi rassomlarning ish qurollari va ishlatadigan materiallarini;

-rangtasvirda ishlatiladigan atamalarni (natura, fon, perspektiva, chiziqli perspektiva, rang perspektivasi, havo perspektivasi, ufq chizig'i) eskiz, yorug', soya, blik, refleks, shaxsiy soya, tushuvchi soya, janr, kompozitsiya, reproduksiya, avtoportret, freska, mozaika, vitraj, dastgohli rangtasvir, miniatyura rangtasviri, monumental rangtasvir, dekorativ rangtasvir, qoralama, ranglama, etyud, original, slayd, kolorit, gamma, mumtoz san'at;-haykaltroshlikda ishlatiladigan ayrim atamalarni-dastgohli haykaltaroshlik,

monumental haykaltaroshlik, plastik haykaltaroshlik, istirohat-bog‘ haykaltaroshligi, real haykaltaroshlik, dekorativ haykaltaroshlik, relef, gorelef, barelef;

-grafikada ishlatiladigan asosiy atamalarni-gravyura, linograyura, litografiya, ksilografiya, estamp, gazeta jurnal grafikasi, karikatura, plakat, zarhal harf, boshbezak, yakuniy bezak, zarvaraq, illyustratsiya, etiketika, upakovka;

-O‘zbekiston hududidan topilgan eng qadimgi rangtasvir va haykaltaroshlik namunalarini;

-O‘zbekistonning xozirgi zamon tasviriy san'atini;

-tasviriy san'atning janrlarini-manzara, turmush, natyurmort, tarixiy, batal, portret, afsonaviy, animal, marina;

-rang nomlarini-barikaram, gulnor, nilgun, siybob, malla, sadaf, lojuvard, shingob, novvoti, axmar, to‘tiyo, firuza, novshadil, to‘tigiyo, nilobi, tilla hal, kumush xil;

-O‘zbekiston va jahonning dunyoga mashxur 5-6 rassomning hayti va ijodini;

-rangtasvir, haykaltaroshlikda, grafikada ijod qiluvchi 50-60 rassom, haykaltarosh, grafiklarning ismi va familiyasi hamda ularning asarlarini;

-tasviriy san'atdagi asosiy oqimlarni;

-Sharq miniatyura rangtasviri maktablarini;

-Movaraunnaxr miniatyura rangtasviri maktablarini;

-O‘zbekiston va jahonning mashhur tasviriy san'at muzeylarini.

Amaliy-bezak san'ati yuzasidan;

Amaliy bezak san'ati ustalarining asosiy ish qurollari va ularning ishlatadigan materiallarini;

-amaliy bezak san'atida ishlatiladigan ayrim atamalarni-naqqoshlik, ganchkorlik, yog‘och o‘ymakorligi, misgarlik, kashtachilik, sopoldo‘zlik, zardo‘zlik, ko‘pbarg, chinnigul, gullola, bodomgul, marg‘ula, gulsafar, qo‘shband, stilizatsiya, islamiy, girix, gulli girix, namoyon, ochiq naqshlar, cheksiz naqshlar:

-amaliy bezak san'atida ijod qiluvchi mashhur 10-15 ustalarning familiyalari va ismlarini:

Jahondagi mashhur 3-4 amaliy san'at ustasining hayoti va ijodini;

-O'zbekiston xalq amaliy bezak san'ati rivojtopgan markazlarni; Toshkentdagi O'zbekiston xalq amaliy san'ati muzeyini.

Me'morchilik san'ati yuzasidan;

-me'morchilikda ishlatiladigan asosiy ish qurollari va materiallarni;

-me'morchilikda ishlatiladigan ayrim atamalarni-me'mor, jome, minora, rovoq, mezana, ark, gumbaz, maket, muqarnas, navo, koshin, maqbara, mexrob, peshtoq, poydevor, vassa (toqi), poyustun, exrom, order, gotika, romantizm, barakko, klassitsizm, renesans, registon, inter'er, ekster'er;

-O'zbekiston xududidan topilgan eng qadimgi me'morchilik obidalarini-Afrosiob, Varaxsha, Bolalik tepa, Tuproq qal'a v.b.

O'zbekistonning IX-XIX asr va hozirgi zamon mashhur me'morchiligi;

Jahonning qadimgi va hozirgi zamon mashhur me'morchiligini;

-me'morchilikda ijod qiluvchi 10-15 me'morlarning ismi va familiyasini;

-Jahondagi mashhur 2-3 me'morning hayoti va ijodini bilishlari kerak.

Adabiyotlar:

1. Mirahmedov Q. "Tasviriy san'at va chizmachilik" fanidan o'quv-uslubiy majmua. – T. : 2017.
2. Hasanov R. Boshlang'ich sinflarda "Tasviriy san'at va badiiy mehnat", 5-7-sinflarda "Tasviriy san'at" o'quv predmetlaridan mashg'ulotlarni taxminiy rejalashtirish. -T.: O'zPFITI, 1996.